

IMAGINE SÓ...

Imagine que você passou toda a sua vida sendo perseguido.

Não por algo que fez, mas simplesmente por quem você é.

Você vive anos de um lado para o outro, sempre visto com desconfiança por quem está no poder.

Você simplesmente não se encaixa.

Tudo o que acontece de ruim ao seu redor parece, de alguma forma, cair sobre você.

Afinal, é claro que só você — pela sua suposta “índole” e pela natureza que os outros acham conhecer, à distância segura de quem teme “contaminação” — poderia ser o responsável por tanto infortúnio.

Agora imagine que, depois de muito custo e sofrimento, você finalmente consegue comprar uma casa.

Um lugar seu. Um canto onde, pela primeira vez, você acredita que vai poder se sentir seguro.

Ter paz.

O problema é que a vizinhança não é das melhores.

Na verdade, o pessoal é meio truculento... e não gostou muito da sua chegada.

Mas você já está acostumado com isso — e tudo o que quer agora é apenas seguir a vida.

Imagine que, menos de uma semana depois da mudança, alguém pula o muro e tenta invadir sua casa.

Sua mulher e seus filhos estão lá dentro.

O que você sentiria? Esperaria para ver o que vai acontecer?

Eles estão batendo na porta. Estão tentando entrar.

Você pega a arma que havia guardado por precaução e vai defender sua família.

Com muito esforço — e graças às habilidades que você desenvolveu durante os anos vagando sem rumo (afinal, sobreviver se tornou sua especialidade) — você consegue repelir os invasores.

Mas... dá para confiar na vizinhança?

Você olha em volta e não vê rostos muito amistosos.

Fazer o quê? Aquela é a sua casa, conquistada com sangue, suor e sacrifício.

Então você fica.

Mas decide se precaver: constrói uma barreira entre sua casa e os vizinhos.

Melhor poder vê-los chegando de longe.

A vida segue... com alguns conflitos e discussões.

A vizinhança fofoqueira adora falar mal dos recém-chegados.

Entre cochichos e mal-entendidos, você descobre que o vizinho da rua de trás — um valentão controlador, conhecido por abusar da mulher e dos filhos (mas que ninguém confronta, porque é rico) — não gosta de você.

Você já o ouviu no bar dizendo que você “não deveria nem existir”.

Imagine que, num sábado de sol, você está fazendo um belo churrasco com a sua família.

Sol a pino, crianças correndo, música tocando, gente na piscina, conversando.

Alegria pura.

De repente... algo é arremessado por cima do muro.

Explode no quintal.

As pessoas se olham, sem entender direito o que aconteceu.

Outro artefato cai. Depois mais um. E outro.

O pandemônio se instala.

O portão da sua casa é arrombado.

Pessoas encapuzadas descem de uma caminhonete.

Estão armadas. Estão gritando.

O caos toma conta.

Onde estão as crianças?

Cadê a vó?

Não dá pra saber.

Em algum momento, os invasores vão embora — deixando para trás um rastro de destruição.

Você encontra o corpo do seu primo irritante, aquele que adorava pegar no seu pé. E do seu tio, aquele que te deu sua primeira bola.

Ambos estirados no chão. Sem vida.

Antes que o desespero te engula por completo, você escuta sua esposa gritando:

“Cadê o nosso filho mais velho?”

Vocês reviram o que sobrou da casa. Nada.

A única conclusão possível se impõe como um soco no estômago: levaram ele.

E agora?

O que você faria?

Imagine que você descobre quem foi responsável por tudo aquilo.

Um grupo de adolescentes inconsequentes, criados ouvindo — dia após dia — que você era o problema.

Que o mundo era melhor antes de você chegar.

Que você é perigoso por natureza.

Esses jovens, inflamados por discursos rancorosos e financiados pelo vizinho rico, resolveram fazer “justiça” com as próprias mãos.

Com o dinheiro dele, compraram as peças, arrumaram a caminhonete, montaram os explosivos.

E foram acertar as contas com você — que, para eles, representa tudo o que está errado no mundo.

Você descobre que eles estão no sítio da família.

Não se escondem. Não se arrependem.

Falam com orgulho. Batem no peito.

Contam aos quatro ventos o que fizeram...

Enquanto você ainda procura o seu filho.

O que você faria?

Imagine que você e o que restou da sua família decidem ir até lá.

Com raiva, mas também por desespero. Por esperança.

Será que ele ainda está vivo?

Essa pergunta martela em sua cabeça a cada quilômetro percorrido.

Ela não para.

Ela queima.

Imagine que, quando vocês chegam ao sítio, todos se assustam.

É domingo de manhã, e a família está se preparando para o café.

Gente de bem — ou pelo menos é o que dizem.

Juram que as “crianças” não têm culpa.

Mas você sente o ranço.

Está no bom dia atravessado.

Na gentileza forçada que sussurra: “olha como eu sou civilizado, olha como não tenho problema com você.”

Você conta o que aconteceu.

Pede que entreguem os adolescentes.

Pede que digam onde está o seu filho.

Diante do silêncio e da recusa, os ânimos se exaltam.

Seu primo vê um dos adolescentes correndo para o quintal...

E é aí que tudo desanda.

A calma já tinha ido embora há muito tempo.

Agora, o que importa é encontrar a criança.

Vocês começam a revirar tudo — cada cômodo, cada canto, cada pedra.

Até que, no fundo do galpão, encontram um buraco.

Dentro dele, um pequeno tênis.
Aquele modelo que acende as luzinhas.
O mesmo que seu filho pediu de Natal.
Você lembra bem — teve que ir em três lojas até achar.

Imagine que, diante desse impasse, você tem que engolir a raiva e o desespero.
Tem que negociar. Convencer aquelas pessoas a devolverem o seu bem mais precioso.

E você faz isso. Porque sabe o que está em jogo.
Mas também sabe que não existe almoço grátis.

Seu sangue frio custa caro.
Gastrite. Queda de cabelo. Perda de peso.
Você senta para comer e se pergunta se seu filho comeu.
Vai para a cama e tem medo de dormir, porque os sonhos são os piores.

E quando sai de casa, o rosto é impassível. A atenção, afiada.
Você não pode se dar ao luxo de perder nenhum sinal, nenhum traço, nenhuma pista.

Enquanto isso, você vê — impotente — a alegria da sua família minguar,
um pouco mais a cada dia sem notícias.

Imagine que, passados alguns meses nesse impasse, você começa a ouvir boatos.
O famigerado vizinho da rua de trás — o mesmo que todo mundo teme, mas ninguém confronta —

anda dizendo que vai resolver de vez o problema da vizinhança.
Fala em nitroglicerina.
Em coquetéis molotov.
Em devolver a paz ao bairro — custe o que custar.

No começo, você até duvida.
Uma coisa é falar.
Outra, bem diferente, é fazer.

Mas aí, num impulso desesperado, você revirando o lixo da casa do ricoço, encontra alguns recibos.

Posto de gasolina.
Quantidades absurdas.
Muito acima do necessário para abastecer os carros da família.

O que você faz?
Espera?
Finge que talvez ele só tenha resolvido levar a avó para o jiu-jitsu?

Você tenta. De verdade.

Tenta segurar o último fio de racionalidade que lhe resta.
Mas cada passo pela casa revive o churrasco.
O som da piscina. Os gritos. O sangue. Os que se foram.
E os que sumiram.

Vale a pena correr o risco de não fazer nada?
E se acontecer de novo?
E se você não estiver lá para proteger sua família?
E se...

Enquanto isso, o vizinho segue desfilando com seu carrão.
Altivo. Imune.
Como se nada tivesse acontecido.

Você resolve investigar mais a fundo.
Descobre onde ele guarda os galões. As garrafas.
Mas algo te trava.

Eles estão próximos dos quartos dos filhos dele.

E agora?

Você sabe o que é ter sua família ferida.
Sabe o que é perder alguém.
Sabe exatamente o que está em jogo.

Então, me diga:
o que você faria?

Imagine que você reúne os familiares mais hábeis e sensatos para destruir os materiais antes que possam ser usados contra vocês.

O objetivo é claro: eliminar apenas o necessário, nada além.

Depois de muito planejamento, vocês agem no momento certo, aproveitando uma falha na segurança da casa do vizinho.

E conseguem.

Os coquetéis molotovs não poderão mais ser usados contra sua família — nem contra ninguém do bairro.

Mas no dia seguinte, o assunto da rua não é o que você evitou.

É o fato de você ter invadido a casa de alguém para destruir “as coisas dele”.

Justo ele — o autoritário, truculento, conhecido por abusos que todos fingem não ver...

Mas cuja casa, afinal, continua sendo um território sagrado.

Inviolável.

Mesmo diante do abuso.

Mesmo diante da ameaça.

Agora pense:
E se fosse você?
Teria feito o mesmo?
Será?

Se você se identificou com essa história, talvez seja porque ela não é sobre uma nação.

Nem sobre uma raça.
É sobre o desconforto diante do diferente.
E sobre a brutalidade com que o mundo costuma reagir a ele.

Porque, no fundo, você já sabe:
nessas situações, não existem respostas fáceis.
Nem saídas perfeitas.
Só a vida como ela é...